

RODARI, Giani. **Vamos ao teatro?** São Paulo: FTD, 2021. 80 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Na apresentação do livro, Luís Camargo, vamos ao teatro com Gianni Rodari? São três peças de teatro divertidas e cheias de surpresas. Duas delas são recriações de outras obras: “a roupa nova do imperador” de Hans Christian Andersen e “a falsa adormecida do bosque” recriação de um conto popular contado por Perrault e pelos irmãos Grimm. A terceira peça, “a sociedade da coruja” é uma história original de Gianni Rodari.

Palavras-chave: Fábula; Conto popular.

¹ Elaborada para a 48ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2022 – Produção 2021, categoria Teatro.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.